

Guilherme Geremias da Conceição

Doutorando e Mestre em Relações Internacionais pelo Programa Interinstitucional de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP). Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisador e cofundador do Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE), vinculado ao Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES) da UNESP; Colaborador externo do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais (NERINT), vinculado à UFRGS.

Paulo Victor Fernandes Oliveira

Mestrando em Relações Internacionais no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Bacharel em Relações Internacionais na Universidade Salvador (UNIFACS). Pesquisador Associado do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional do Instituto de Relações Internacionais (GEPISI), vinculado à Universidade de Brasília (UnB); Membro do Grupo de Estudos Sobre Segurança Energética (GESENE) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); e Colaborador do Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

Frederico Torres Soares da Silva

Graduando em Relações Internacionais na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Membro do Grupo de Estudos do Leste Asiático (GELA), vinculado à UFS.

DOI: 10.5281/zenodo.19097186

A POLÍTICA EXTERNA CAZAQUE NOS GOVERNOS NAZARBAYEV E TOKAYEV (1991-PRESENTE): AUTONOMIA VIA THIRD NEIGHBOUR OU BALANÇA DE PODER?

KAZAKHSTAN FOREIGN POLICY UNDER NAZARBAYEV AND TOKAYEV ADMINISTRATIONS (1991-PRESENT): AUTONOMY BY THIRD NEIGHBOUR OR POWER BALANCING?

RESUMO: Servindo de passagem para fluxos energéticos por intermédio de gasodutos, oleodutos e rotas comerciais entre duas das principais potências do sistema mundial contemporâneo, China e Rússia, o Cazaquistão é um país que possui sua política externa estimulada pela influência de Moscou e Pequim no espaço pós-soviético. Entretanto, Astana busca, progressivamente, expandir seus laços político-diplomáticos para além deste eixo, através das suas reservas energéticas. Uma estratégia autônoma que combina comportamentos de balanceamento em seu exterior próximo. Não obstante, por mais que os governos cazaques tenham obtido sucesso em aumentar sua participação nas dinâmicas regionais e, em certa medida, na política global de maneira pragmática, o país ainda sustenta forte ligação com as tradicionais potências vizinhas. Em outras palavras, pode-se considerar que, caso o Cazaquistão não consiga manter o equilíbrio na balança de poder entre Rússia e China, sua tentativa de explorar relações paralelas ao foco sino-russo poderá não obter êxito. Nesse sentido, o presente estudo explora os elementos históricos da política externa cazaque durante os governos de Nursultan Nazarbayev e Kassym-Jomart Tokayev a partir do seu entorno estratégico e seus impactos na articulação de táticas contemporâneas. De forma semelhante, infere-se que, mesmo sendo uma nação que busca por autonomia no Sistema Internacional, a concorrência exterior ainda exerce significativa interferência nas diretrizes de seu comportamento externo.

Palavras-chave: Cazaquistão; Política Externa; Autonomia; Balança de Poder; Ásia Central.

ABSTRACT: Serving as a transit corridor for energy flows through pipelines, oil pipelines, and trade routes between two of the main powers of the contemporary world system, China and Russia, Kazakhstan's foreign policy is shaped by the influence of both Moscow and Beijing within the post-Soviet space. However, Astana has been progressively seeking to expand its political and diplomatic ties beyond this axis, leveraging its energy reserves. This represents an autonomous strategy that combines balancing behavior in its immediate neighborhood. Nevertheless, despite the Kazakhstani governments having succeeded in increasing their participation in regional dynamics and, to some extent, in global politics through a pragmatic approach, the country still maintains strong connections with its traditional neighboring powers. In other words, if Kazakhstan fails to uphold the balance of power between Russia and China, its attempt to explore alternative relations outside the Sino-Russian focus may not succeed. This research explores the historical elements of Kazakhstan's foreign policy within its strategic surroundings and the impact of these elements on the formulation of contemporary tactics. Similarly, it is inferred that, although Kazakhstan seeks autonomy in the International System, external competition still exerts a significant influence over the guidelines of its foreign behavior.

Keywords: Kazakhstan; Foreign Policy; Security; Balance of Power; Central Asia.

1 Introdução

Abundante em recursos naturais — como petróleo, gás e urânio — o Cazaquistão consolidou-se como um dos principais exportadores energéticos do mundo. Fato que não apenas atrai o interesse de diversas empresas do setor, como também reforça a posição geopolítica que o país assumiu no cenário econômico internacional após 1991. Basta dizer que, impulsionado pelo aumento dos preços globais de energia durante a década de 2000, o PIB da ex-república soviética saltou de US\$ 9 bilhões em 1990 para US\$ 260 bilhões em 2023, sendo aproximadamente três vezes maior que o da economia uzbeque (cerca de US\$ 90 bilhões) e mais de vinte vezes o tamanho das economias quirguiz e tadjique (US\$ 13 bilhões, respectivamente) (BIRD, 2023).

Mesmo possuindo uma população de 20 milhões de habitantes, um número relativamente pequeno se comparado aos 2.725.000 km² de sua extensão territorial (considerado o nono maior país do mundo), o Cazaquistão também tem adotado uma política externa participativa nos assuntos globais (Laruelle & Royce, 2019). Localizado no limiar de duas grandes potências, como Rússia e China, esse comportamento internacional consiste na manutenção de um equilíbrio delicado entre interesses divergentes sobre a região, ao tempo que também viabiliza a interação com as repúblicas vizinhas da Ásia Central e com demais parceiros, como os Estados Unidos (EUA), União Europeia (UE), Turquia, Índia, Paquistão, Japão, Coreia do Sul, entre outros.

Um retrato claro dessa estratégia, nomeada “política externa multivetorial” durante o governo cazaque que sucedeu a União Soviética (URSS), pode ser observada a partir da crescente relevância que o país obteve em organizações multilaterais, como na Organização das Nações Unidas (ONU), na Comunidade dos Estados Independentes (CEI), na Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO), na União Econômica Euroasiática (UEE), na Conferência sobre Medidas de Interação e Construção de Confiança na Ásia (CICA), na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), na Organização de Cooperação Econômica (ECO), na Organização dos Estados Turcos (OTS), na Organização de Cooperação Islâmica (OIC) e na Organização para Cooperação de Xangai (OCX).

Soma-se ao compromisso multilateral e ao papel de “ponte” Ocidente-Oriente, os inúmeros fóruns de diálogo e parcerias estratégicas que Astana mantém bilateralmente com Washington, Bruxelas, Pequim, Moscou, Ancara, Tóquio e, inclusive com alianças militares ocidentais, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Tal engajamento é

também visível na disposição do país em sediar inúmeros eventos da seara internacional, como os Jogos Olímpicos de Inverno da Ásia, os Jogos Mundiais Nômades e conferências especializadas da ONU (OMS, OMT e UNICEF). Ademais, no âmbito regional, a república cazaque persegue outro importante objetivo: transformar o espaço centro-asiático em um alicerce de prestígio e cooperação, para a gestão conjunta dos recursos e do desenvolvimento local (Eurasian Review, 2017; UNRCCA, 2023).

Evidentemente, a busca por alternativas aos “alinhamentos automáticos” não apenas demonstra o compromisso cazaque com a estabilidade e a segurança da Ásia Central, como também procura diversificar seus laços diplomático-econômicos por intermédio das suas reservas energéticas e do uso do *soft power*. No entanto, ainda que o Cazaquistão tenha obtido sucesso em aumentar seu papel no cenário regional e global de maneira autônoma e pragmática, o país mantém uma ligação sólida com as grandes potências euroasiáticas, realidade que suscita desafios. Caso Astana não consiga equilibrar a balança de poder entre Rússia e China, a tentativa de expandir suas relações para além desses dois atores pode ser comprometida. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo investigar os elementos históricos da política externa cazaque, durante o governo de Nursultan Nazarbayev (1991-2019) e do atual presidente, Kassym-Jomart Tokayev (2019-presente), analisando seu entorno estratégico e os impactos exógenos à estratégia contemporânea de inserção internacional do país.

A pesquisa também visa compreender até que ponto a busca do Cazaquistão por autonomia na arena exterior é influenciada pela competição entre grandes potências, de modo a avaliar se o comportamento internacional cazaque pode ser interpretado enquanto parte de um tipo de balanceamento, uma estratégia de *third neighbour* ou tática de diferente natureza. A metodologia utilizada baseia-se em uma análise qualitativa de caráter documental e histórico, que examina fontes primárias e secundárias, incluindo documentos governamentais, discursos e análises acadêmicas sobre o assunto. Primeiramente serão apresentadas considerações referentes às administrações Nazarbayev e Tokayev, seguidas pela seção de discussão e conclusão do estudo, na qual defendemos que o país testa novos meios para diluir as pressões externas e os interesses concorrentes que continuam moldando a geopolítica centro-asiática.

2 O Governo Nazarbayev e a política externa “Multivetorial”: rupturas com o ex-bloco soviético?

Nursultan A’bis’uly Nazarbayev foi o primeiro presidente do Cazaquistão, permanecendo no poder desde a independência soviética em 1991 até 2019, quando renunciou

ao cargo. O líder, que também havia sido o último Primeiro-Ministro cazaque da era socialista, é considerado “o pai do Cazaquistão”. Epíteto que possui origens com a dissolução da URSS e com os esforços de Nazarbayev em criar um novo arcabouço de costumes e símbolos para o estabelecimento de bases sólidas à legitimidade governamental (Lubin, 1995; Tsepka, 1998; Lynn, 1999; Rahimov & Urazaeva, 2005).

Enquanto no plano doméstico o discurso oficial “multiétnico”¹ e o processo de “reconstrução”, liderado pelo presidente, foi marcado pela revitalização de antigas tradições no nível linguístico e sociocultural, com a diminuição de *status* do idioma russo e com o resgate dos costumes nômades² (Khazanov, 1995), na esfera internacional, os princípios centrais do comportamento externo cazaque foram definidos pela “Estratégia para a Formação e Desenvolvimento do Cazaquistão como um Estado Soberano”. O documento de 1992 estabeleceu que a segurança da república seria a prioridade fundamental, destacando o compromisso com uma política exclusivamente defensiva, ou seja, abstendo-se de reivindicações territoriais, econômicas ou políticas sobre as nações vizinhas. Os princípios orientadores incluíam também o cultivo de relações especiais com a Rússia, a formação de uma coalizão de Estados na Ásia Central e a promoção de um pacto de segurança abrangente com os países ex-soviéticos (Nazarbayev, 2017; Laruelle & Royce, 2019).

Com o tempo, tal estratégia evoluiu para uma abordagem mais ampla, conhecida como a política externa multivetorial, na qual o Cazaquistão buscou fomentar uma cooperação estreita não somente com a região, mas também com a China, Turquia, Paquistão, Índia e o Ocidente, mantendo-se aberto ao diálogo e a negociações que maximizassem seus interesses (Nazarbayev, 2017; Laruelle & Royce, 2019). Essa atuação pragmática de Nazarbayev diante o vácuo de poder deixado pela URSS, também deveu-se à vasta disposição de recursos energéticos do território cazaque, o que lhe permitiu combinar a produção de petróleo com o desenvolvimento tecnológico herdado do período anterior. Conseqüentemente, o país se tornou o Estado mais rico da Ásia Central, onde várias entidades de capital estrangeiro, como a Exxon Mobil, a Chevron, a Royal Dutch Shell e a British Petroleum, operaram acordos de *joint ventures* para a

¹ O país detinha, em 1989, grupos étnicos compostos por cazaques e russos, respectivamente cerca de 40% e 38% da população. No entanto, outras etnias, como tártaros, uígures, alemães, ucranianos, uzbeques e cossacos, também eram significativamente representadas (Khazanov, 1995).

² Em 1997, Nazarbayev ainda promoveu a mudança da ex-capital Almaty, um símbolo do domínio czarista sobre a região, para Akmola (mais tarde renomeada Astana), localizada ao Norte do país. Além de buscar reduzir a vulnerabilidade externa, ao se afastar das fronteiras chinesas, quirguizes e uzbeques, a nova capital aumentou a distribuição de cazaques-étnicos sobre uma área predominantemente ocupada por russos, o que criou o fortalecimento clânico (Schatz, 2002; Fedorenko, 2012).

exploração desses recursos com empresas locais (Eurasian Review, 2017; Cooley & Heathershaw, 2017). De acordo com Sebastian Krapohl e Alexandra Vasileva-Dienes (2019), é justamente o alto nível comercial que Astana mantém com a União Europeia (UE) no setor energético, o que pode ter “ocidentalizado” sua política multivetorial.

Além disso, desde o início da década de 1990, ao renunciar seu arsenal nuclear estratégico, com a assinatura do STAR I (*Strategic Arms Reduction Treaty*) e do Tratado de Não Proliferação (TNP), a condição econômica do Cazaquistão uniu-se à posição geográfica privilegiada e ao *soft power*³, fazendo com que Nazarbayev obtivesse ganhos substanciais em seus objetivos de longo prazo e em várias instâncias da cooperação internacional, como percebido em sua participação na Conferência sobre Medidas de Interação e Construção de Confiança na Ásia (CICA) e na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) (OSCE, 2022). Nesse sentido, apesar de ser o maior vizinho da Rússia e um de seus principais parceiros comerciais, o Estado cazaque não poupou esforços para aprofundar sua colaboração técnico-militar com o bloco ocidental e com os Estados Unidos (EUA), sobretudo no contexto dos atentados ao *World Trade Center*.

Em 2003, Washington e Astana assinaram um plano quinquenal que estabeleceu metas para o desenvolvimento da infraestrutura nacional de segurança, especialmente na região do Mar Cáspio. O acordo previa o fornecimento de equipamentos de defesa, incluindo helicópteros, navios de guerra e aviões de transporte militar, além da realização de exercícios conjuntos com o Batalhão do Cazaquistão de Manutenção da Paz (KAZBAT) (Stein, 2018). Ademais, em resposta a um pedido dos EUA, a legislatura do *Majilis* aprovou o envio de engenheiros das Forças Armadas cazaques para apoiar as operações norte-americanas no Iraque entre 2003 e 2008. Uma cooperação que seguiu a partir de 2009, quanto Nazarbayev permitiu o trânsito de tropas e equipamentos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em território nacional para auxiliar a campanha de estabilização do Afeganistão, como parte da Rede de Distribuição do Norte (NDN)⁴ (Starr, 2014).

³ Ou seja, a capacidade de um país influenciar outros por meio da atração e persuasão, em vez do uso da força ou coerção (*hard power*). Para Nye (2004), um Estado exerce *soft power* quando consegue fazer com que outros queiram os mesmos objetivos que ele, sem o uso direto da força (Nye, 2004)

⁴ Em 2008, Moscou concordou que a OTAN transportasse tropas e suprimentos através do território russo para apoiar a Força Internacional de Assistência à Segurança (ISAF), liderada pelos EUA, no Afeganistão. As rotas de trânsito, que também cruzavam o Cazaquistão e o restante da Ásia Central, constituíam uma alternativa àquelas do Paquistão. Contudo, após a deterioração das relações entre o Kremlin e a Casa Branca no contexto dos eventos na Criméia, em 2014, a OTAN deixou expirar o acordo logístico com a Rússia, que, igualmente, encerrou a participação ocidental no NDN (Sands, 2015).

No que tange às relações com Moscou, a manutenção de uma aliança sólida foi essencial para o Cazaquistão, dado seu *status* de nação sem litoral. O acesso aos mercados globais, especialmente para a exportação dos hidrocarbonetos rumo à UE e à Rússia, é vital para a economia cazaque. Além disso, empresas de capital russo, como Gazprom, Rosneftgaz e LUKOIL, desempenham um papel significativo nesse intercâmbio desde a década de 1990 (Cooley & Heathershaw, 2017). Por essa razão, Nazarbayev manteve-se próximo ao Kremlin, apoiando os esforços russos em reunir os ex-Estados soviéticos sob sua “tutela”, e participou ativamente da Comunidade dos Estados Independentes (CEI), fundada em 1991 por Boris Yeltsin, e do Tratado de Segurança Coletiva (CST) de 1992, que em 2002 deu lugar à Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO). Além da conectividade e da extensa fronteira de 7.500 km, áreas densamente povoadas por russos-étnicos facilitaram o estreitamento de laços diplomáticos e as centenas de acordos bilaterais assinados entre 1992 e 2000, pelos dois países (Laruelle & Royce, 2019).

Como legado da era soviética cabe lembrar que ambas as nações mantêm uma intensa cooperação no desenvolvimento de seus complexos industriais de defesa, bem como nos setores atômico e espacial, com destaque para a Estação de Baikonur, de onde são lançados uma quantidade significativa de satélites russos (Krapohl & Vasileva-Dienes, 2019). Mesmo após as tensões geradas pela anexação da Crimeia, em 2014, o que gerou especulações sobre a possibilidade do mesmo ocorrer no norte do Cazaquistão, Nazarbayev continuou desempenhando um papel crucial na CSTO. Foi o segundo maior fornecedor de contingente para a aliança militar, e, em 2015, apoiou o fortalecimento de combate das Forças Coletivas de Reação Rápida (FCRR-CSTO) da organização (Troitskiy & Zinoviev, 2018). Nesse sentido, para Astana, aproximar-se de Moscou e do seu projeto regional “eurasiano” não apenas assegurou a manutenção dos laços político-econômico-securitários dos quais o governo cazaque dependia, como também serviu para conter as ambições “hegemônicas” da Rússia, ao envolvê-la em uma “tomada de decisão multilateral e consensual” (Alexandrov, 1999, p.32).

Já em relação à República Popular da China, vários foram os fatores que explicam o estreitamento bilateral do Cazaquistão a um nível estratégico. Entre eles estão a proximidade geográfica, com uma fronteira comum de mais de 1.780 km, os vastos recursos naturais cazaques, as capacidades econômicas e tecnológicas chinesas, a diáspora de cazaques-étnicos na China e a localização estratégica centro-asiática, que oferece um potencial significativo de transporte e de comunicação para Pequim (Laruelle & Royce, 2019). Um exemplo disso é o Oleoduto Cazaquistão-China (atualmente em expansão), que se estende por quase 2.230 km

desde a costa do Cáspio até Xinjiang. Já outra parceria no segmento energético envolve a participação crescente de empresas chinesas envolvidas na exploração de gás e petróleo, como a China National Petroleum Corporation (CNPC)⁵, a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) e a China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) (Gerstl; Wallenböck, 2020).

Tal envolvimento, para além do aspecto econômico, também pretendia solucionar um dos principais objetivos da política externa chinesa durante a década de 1990: a promoção da estabilidade de suas fronteiras e a finalização de acordos de demarcação territorial que assegurassem o controle de Pequim sobre o movimento separatista Uigur. Logo, o Cazaquistão e outros países da Ásia Central demonstraram disposição em colaborar com os os interesses da China na área de segurança, assinando declarações bilaterais para combater o separatismo⁶. Uma cooperação fortalecida no contexto da criação do “Grupo dos Cinco de Xangai”, em 1997, que mais tarde evoluiu para a realização de exercícios militares conjuntos no âmbito da Organização para a Cooperação de Xangai (OCX) (SCO, s.d), fundada em 2001 com a participação russa e centro-asiática, durante a “Guerra ao Terror” dos EUA no Afeganistão.

Em 2005, foi formalizado um acordo de “parceria de longo prazo” entre Astana e Pequim, seguido pela “Estratégia de Cooperação no Século XXI” (2006) e pelo “Conceito para o Desenvolvimento da Cooperação Econômica”. Posteriormente, em 2015, Cazaquistão e China definiram sua relação enquanto uma “Parceria Estratégica Abrangente”, na esteira da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI), que, não coincidentemente, foi lançada pelo presidente chinês Xi Jinping em um discurso na Universidade Nazarbayev, em 2013. Tal contexto potencializou as capacidades de trânsito do Cazaquistão, com o desenvolvimento do “porto seco” de Khorgos, junto à fronteira chinesa, e com a construção da ferrovia Cazaquistão-Irã. Em outras palavras, Astana tornou-se uma peça central do “Corredor do Meio”, ou Corredor de Transporte Transcaspiano (TITR), rota essencial para a BRI, pois oferece uma alternativa de escoamento rumo à Europa, contornando a Rússia e o Mar Vermelho (Gerstl & Wallenböck, 2020; Chukubayev & Kuzembayeva, 2024).

⁵ Na indústria de petróleo e gás cazaque, onde existem muitas *joint ventures* firmadas com acionistas chineses, o principal ator é a CNPC. A empresa adquiriu uma participação na AktobeMunaiGas do Cazaquistão, em 1997, e possui 85,42% de suas ações. Uma das subsidiárias da CNPC no país é a PetroKazakhstan, que está envolvida na aquisição, exploração, desenvolvimento e produção do insumo, em particular na Kumkol Resources, em Kyzyl-Orda (Gerstl; Wallenböck, 2020).

⁶ Cabe ressaltar que o contexto da década de 1990 também trouxe aos países centro-asiáticos a desestabilização regional, causada pela Guerra Civil no Tadjiquistão (1992-1997) e pelos “efeitos irradiadores” do governo Talibã no Afeganistão (1996-2001).

Paralelo à “postura eurasiática” próxima de Moscou e às relações com Pequim, a política externa do Governo Nazarbayev também enxergou no contexto internacional a oportunidade de lançar-se regionalmente, promovendo a integração na Ásia Central. Ainda em 1990, enquanto uma república federada à URSS, o líder cazaque promoveu, em Almaty, a primeira reunião entre os Estados centro-asiáticos, onde se discutiram propostas para a conexão regional nas esferas política, cultural e, principalmente, econômica (Olcott, 1994; 1996). Inomjon Bobokulov (2006) explica que esse encontro simbolizou um significativo passo para a expansão das dimensões de independência em relação à Rússia, de modo que as iniciativas subsequentes foram imbuídas de uma importância legítima, pela primeira vez observada desde a experiência socialista.

Em 1993, com o advento da hiperinflação russa, Nazarbayev e seu análogo uzbeque, Islam Karimov (1991-2016), assinaram um acordo “Sobre a criação de um Espaço Econômico Comum entre o Cazaquistão e Uzbequistão” (1993)⁷ (Pomfret, 2008). Na sequência, após a saída do Quirguistão da zona do rublo, os mandatários cazaque, quirguiz e uzbeque criaram a União da Ásia Central (CAU), anunciada na “Declaração de Tashkent” e no “Tratado de Cholpon-Ata”, ambos de 1994. No entanto, apesar dos objetivos ambiciosos, nem a CAU (1994-1998), nem as sucessoras Comunidade Econômica da Ásia Central — CEAC (1998-2001) e Organização para a Cooperação da Ásia Central — CACO (2001-2005) conseguiram desenvolver uma coordenação eficaz das políticas regionais. Em vez disso, o Cazaquistão enfrentou uma disputa interna pela liderança do bloco com o Uzbequistão, que possuía diferentes interesses políticos. Enquanto Nazarbayev preocupava-se, primordialmente, com a instabilidade econômica, o Presidente Karimov concentrou-se na luta contra o extremismo religioso local⁸ e em assegurar sua “hegemonia” a qualquer custo⁹.

⁷ Mesmo ano em que os presidentes dos cinco países ainda reconheceram formalmente a autodenominação da região como “Ásia Central”, em oposição à nomenclatura russo-soviética de “*Sredniaia Aziia i Kazakhstan*”, literalmente “Ásia Central e Cazaquistão” (Olcott, 1994)

⁸ Diante da desintegração soviética, a região do Vale de Ferghana tornou-se porosa ao radicalismo islâmico, e a situação delicada no Tadjiquistão e Afeganistão uniu-se ao contexto de políticas extremas, elaboradas pelo governo uzbeque. Logo, não tardou para que houvesse o surgimento de inúmeros grupos fundamentalistas no local, como o Movimento Islâmico do Uzbequistão (IMU), que desafiaram a figura dos Estados recém independentes.

⁹ Segundo Sally Cummings (2001, p.144), essa diferença de comportamento regional ocorreu em virtude da localização do Uzbequistão, “geopoliticamente afastado da influência de Moscou e detendo pouca participação percentual russa em sua população”. Além disso, o país havia herdado o seu *status* da era soviética tanto em termos de capacidades materiais quanto em motivações ideológicas para se tornar um “*hegemon*” centro-asiático. As atitudes subsequentes de Tashkent, assim, foram amplamente reconhecidas como o principal problema para a integração pós-soviética da região.

Ainda assim, buscando expandir a influência do país sobre um espaço territorial mais amplo, não demorou para que o governo cazaque aderisse à União Aduaneira entre a Rússia e a Belarus, no âmbito da CEI em 1995. No ano seguinte foi a vez do Quirguistão tornar-se membro do acordo e, pouco tempo depois, em 1999, o Tadjiquistão uniu-se ao grupo, formando a Comunidade Econômica Eurasiática (EURASEC) (Makhmutova, 2018). Posteriormente, no início da década de 2010, Rússia, Cazaquistão e Belarus estabeleceram metas para a eliminação das fronteiras alfandegárias e para a transformação do bloco na União Econômica Eurasiática (UEE), que extinguiu a EURASEC em 2014 (Troitskiy, 2020). Embora a criação da UEE não tenha refletido necessariamente uma “união” mais ampla, nos moldes pensados por Nazarbayev, sua instauração na região vem permitindo a livre circulação de bens, serviços, capital e trabalho (Mostafa & Mahmood, 2018). Além disso, podemos inferir que seu funcionamento demonstra a ainda permanente influência russa sobre o comportamento internacional cazaque.

3 O Governo Tokayev e a agenda internacional contemporânea: mudanças em curso?

Kassym-Jomart Kemeluly Tokayev tornou-se presidente interino do Cazaquistão após o contexto das crises domésticas que resultaram na renúncia (negociada) de Nazarbayev, em 2019. Diplomata de carreira e ex-diretor-geral do Escritório das Nações Unidas em Genebra, Tokayev foi peça central nos acordos do TNP, além de ter também ocupado inúmeros cargos no governo anterior, como os de Primeiro-Ministro, Ministro das Relações Exteriores e Presidente do Senado. Assim que eleito, o novo mandatário prometeu continuar as políticas de seu antecessor na esfera do desenvolvimento nacional, incluindo reformas sociais e econômicas. O “Conceito de Política Externa para a República do Cazaquistão de 2020–2030” foi um importante documento deste período, especialmente devido à transição de liderança (Akorda, 2020).

A declaração de política externa trouxe consigo algumas mudanças, marcadas principalmente pelo comportamento regional do país, de um “proponente” para uma “liderança” da integração. Esse comportamento se refletiu em iniciativas como o estabelecimento de um centro regional de comércio e investimento em Almaty e a elevação do *status* do Centro Inter-Regional das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Ásia Central e Afeganistão (Akorda, 2020). Ações de *soft power* que buscavam transformar Astana na “capital diplomática” da região e ainda indicavam um compromisso

crescente com organizações internacionais, focando no fortalecimento de parcerias geoestratégicas. No entanto, a reeleição de Tokayev, em 2022, foi caracterizada pelo aprofundamento de crises internas, que o forçaram a reavaliar determinadas alianças.

No início daquele ano, protestos supostamente relacionados ao preço do gás liquefeito eclodiram no cenário doméstico. A revolta, também conhecida como “Janeiro Trágico”, iniciou na cidade petrolífera de Zhanaozen, próxima ao Cáspio, e rapidamente tomou proporções nacionais em direção à Almaty, o principal centro financeiro do país. Podemos considerar que tal episódio foi o principal motivador por trás da reforma institucional liderada por Tokayev, que facilitou o surgimento de vias para inovações progressivas, principalmente no quadro da política externa, e estabeleceu um novo *ethos* político ao afastar-se de figuras próximas de Nazarbayev (Nyshanbayeva et. al, 2024).

Após a repressão da rebelião, por intermédio das Forças de Manutenção da Paz da CSTO, críticas feitas por parceiros ocidentais sublinharam a necessidade de reformas no país. Essa política, posteriormente rotulada pelo governo como “Novo Cazaquistão”, buscou avançar no curso de mudanças sistemáticas, que incluíram o estabelecimento de mecanismos de diálogo entre o Estado e a sociedade, a limitação da autoridade presidencial e a inauguração de novas regras para as eleições parlamentares (Nyshanbayeva et. al, 2024). No entanto, a presença das tropas da aliança militar em território cazaque, ainda que temporária, fez com que o comportamento internacional de Astana também passasse a atribuir um estatuto significativo e único em sua relação com Moscou.

Certamente o principal objetivo da Rússia foi assegurar a estabilidade no vizinho, de modo que o “custo” político dessa intervenção para o Cazaquistão não envolveu, por exemplo, o reconhecimento da anexação da Criméia como contrapartida, conforme foi conjecturado por Temur Umarov (2022). Entretanto, a ação da CSTO rendeu ganhos geopolíticos significativos para o Kremlin, como a interrupção da reforma linguística cazaque que prometia substituir o alfabeto cirílico pelo latino, a título de ilustração. Nesse sentido, em resposta à crescente preocupação do Presidente Vladimir Putin, Tokayev propôs o estabelecimento de uma organização internacional para incentivar e reforçar o uso da língua russa no âmbito da CEI (DaryoUz, 2023). Ainda em 2022, durante a cúpula de aniversário da CSTO, o presidente também reafirmou o compromisso do seu governo no combate a questões transnacionais, como o terrorismo, o extremismo, o tráfico ilícito de drogas e armas, e a migração ilegal (Ibrayeva et al., 2023).

Em paralelo, porém, Tokayev insistiu inequivocamente na neutralidade política do Cazaquistão, declarando que o país não reconheceria a legitimidade e a soberania de “quase-Estados”, tipificação que inclui as Repúblicas Populares de Donetsk (DPR) e Luhansk (LPR), em território ucraniano (Abbasova, 2022). Tal decisão pode também ser interpretada enquanto um efeito imediato do declínio da influência moscovita sobre o espaço centro-asiático desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022. Uma situação que ocorre na medida em que Moscou desvia sua atenção para o teatro de operações europeu, e Pequim redobra sua expansão estratégica rumo à Ásia Central (Ibrayeva et al., 2023).

Como consequência, Tokayev vem demonstrado um crescente alinhamento diplomático aos interesses chineses, especialmente em sua participação ativa nos projetos da BRI. Ainda em 2022, a visita oficial do Presidente Xi Jinping ao Cazaquistão, em sua primeira viagem internacional desde o início da pandemia de Covid-19, cimentou a durabilidade dessas relações, na elevação do quadro de cooperação “Ásia Central + China” (Nyshanbayeva et. al, 2024). Tendência que reflete os objetivos compartilhados entre as lideranças locais no âmbito do Cinturão Econômico da rota, e que, particularmente, vinculam-se com o novo programa de desenvolvimento cazaque, “*Nurly Zhol*” (Laruelle, 2018). O gesto de 2022 foi ainda significativo por explicitar o compromisso chinês de “não interferência nos assuntos domésticos” de seus parceiros, e pela mensagem sutil à Rússia, que indica o fortalecimento regional de Pequim via BRI e OCX.

Já em relação à Ásia Central, cabe salientar que o período de 2016 a 2023 testemunhou a melhoria das relações interestatais e a formulação de uma agenda colaborativa, especialmente após a morte de Karimov e a ascensão de Shavkat Mirziyoyev (2016 - presente) no Uzbequistão. Além do impacto na dinâmica de gerenciamento dos recursos hídricos e energéticos, essa mudança marcou o início de um novo formato para a cooperação local, as “Reuniões Consultivas de Chefes de Estado”, um mecanismo anual, entre os cinco países, que vem evoluindo sob uma “liderança rotativa”. Dessa forma, a participação do Cazaquistão nas cúpulas não somente reflete sua preocupação com a pauta da segurança, principalmente no contexto de retorno do Talibã no Afeganistão, como também seu interesse em buscar alternativas ao “regionalismo eurasiático” (UNRCCA, 2023; Chukubayev & Kuzembayeva, 2024).

Conforme defendido por Chukubayev Yerme e Kuzembayeva Assiya (2024), o conflito em curso na Ucrânia introduziu riscos adicionais à UEE, particularmente sobre canais secundários de comércio exterior e investimento direto externo. Um dos principais desafios

geopolíticos para a União incluem as sanções ocidentais impostas à Rússia, que afetam as economias dos Estados-membros, com a diminuição nos fluxos de investimento estrangeiro, potenciais aumentos de medidas protecionistas e a depreciação monetária (Chukubayev & Kuzembayeva, 2024). Logo, Tokayev reafirmou sua intenção de melhorar os vínculos cazaques com as nações centro-asiáticas. Por exemplo, nos últimos cinco anos, o volume comercial mútuo na região dobrou, passando de US\$ 5,7 bilhões para US\$ 11 bilhões, sendo que as transações do Cazaquistão com os vizinhos cresceram 26,8%.

Em 2023, durante a 78ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), Tokayev enfatizou o potencial da Ásia Central para assumir uma “posição unificada na comunidade global”, devendo, inclusive, “abranger o Afeganistão com o objetivo de transformá-lo em um país estável e próspero” (Tokayev, 2023, n.p). Uma busca por alternativas que ainda encontra espaço para negociações com o Ocidente, como é o caso dos EUA e da UE. Até mesmo porque, embora tenha demonstrado um declínio de interesses no local (com sua saída de Cabul em 2021), Washington vem reformulando seu papel na região. Postura que visa aumentar seus investimentos nos setores de petróleo e gás da Ásia Central por intermédio do fórum de diálogo “C5+1” (*Central Asian Five plus US*, em inglês), cúpula de reuniões desenvolvida sob a Administração Joe Biden (2020-2024) para as repúblicas centro-asiáticas (Cooley, 2021).

Semelhantemente, o bloco europeu permanece estreitando laços, especialmente com o Cazaquistão e o Uzbequistão, por meio do “Diálogo Político e de Segurança de Alto Nível entre a UE e a Ásia Central” (2013-presente) e do “Sistema de Preferências Generalizadas da UE” (SPG+). Além disso, iniciativas como o “Programa de Parceria para a Paz” (PfP) da OTAN, unem-se aos exercícios conjuntos apoiados pela Casa Branca, como o “*Steppe Eagle*” (Departamento de Estado dos EUA, 2020). Contudo, ainda que o aumento da atividade local estadunidense e europeia se alinhe às mudanças da agenda internacional e às aspirações do Governo Tokayev, como um contrapeso à crescente influência sino-russa, o tão esperado “reengajamento” do Ocidente na Ásia Central (Cooley et al., 2023) não parece ter data para acontecer.

4 A política externa cazaque entre Rússia e China, autonomia via *third neighbour* ou balança de poder?

Como abordado nas seções anteriores, a história demonstra que fatores externos, como a dinâmica do equilíbrio de poder entre Rússia e China, têm exercido pressão constante sobre

a política externa e a segurança do Cazaquistão. Tal influência é particularmente perceptível se analisarmos o contexto das independências pós-soviéticas na década de 1990 e o modelo de inserção internacional adotado por esses países, vinculado aos seus recursos naturais e ao setor energético. Desde a dissolução da URSS, Moscou passou a utilizar o mercado de energia como uma de suas principais ferramentas de interação com o plano internacional. No início dos anos 2000, após o turbulento governo de Boris Yeltsin (1991-1999), a ascensão de Vladimir Putin à presidência reconfigurou o potencial estratégico do setor energético enquanto um instrumento de orientação de suas diretrizes externas (Huotari, 2011).

Logo, no primeiro mandato de Putin (2000-2008), foi lançada a Estratégia de Segurança Nacional da Rússia, que passou a incluir uma seção dedicada à “questão da energia”, evidenciando o papel deste mercado para a projeção internacional do país (Russian Government, 2016). Tal postura também dialogou com os interesses do Kremlin sobre a Ásia Central, especialmente sobre o Cazaquistão, pois foi durante este mesmo período em que empresas estratégicas como Gazprom, Rosneftgaz e LUKOIL expandiram significativamente sua atuação econômica, desempenhando funções importantes, inclusive, para as dinâmicas domésticas de poder nos Estados onde operam. Os principais acionistas e executivos dessas corporações, integraram-se à elite econômica russa, sendo conhecidos como os “oligarcas da energia” (Nahernak; Simpkins, 2008), como foi o caso de Nazarbayev. Em razão disso, a política energética da Rússia esteve frequentemente vinculada à sua própria estratégia externa, refletindo seu caráter multifacetado e tornando os laços com Astana um ponto-chave para a compreensão das suas relações com a região (Aminjonov, 2016).

É nesse contexto que a China se apresenta como outro parceiro estratégico fundamental, dispondo de recursos financeiros, tecnológicos e humanos para viabilizar grandes projetos de infraestrutura, incluindo sistemas de escoamento de energia. Além de sua capacidade de investimento, o Cazaquistão assume uma posição geopolítica relevante para os interesses chineses, conectando as rotas terrestres rumo à Rússia e à província de Xinjiang, local importante para Pequim, constantemente associado, nos marcos fundacionais da OCX, à luta contra o extremismo, separatismo e terrorismo (Aminjonov, 2016). Foi também a partir dos anos 2000, que a China, junto à OCX, passou a estruturar mecanismos de cooperação regional com foco na segurança de seus membros, consolidando um novo arranjo sobre Ásia Central (SCO, 2020). Essa iniciativa atraiu, inevitavelmente, o engajamento da Rússia, visto que a ascensão global chinesa buscava garantir a segurança energética diante do seu crescimento

acelerado e expandir a atuação de empresas estatais no exterior próximo, especialmente no mercado de energia (Nascimento, 2015).

Astana, portanto, constitui peça central desta dinâmica. Metade do território cazaque mantém sua infraestrutura energética conectada à rede russa, enquanto a outra metade se integra aos demais Estados da Ásia Central. À medida que o valor geoestratégico da energia cresceu, tanto para o desenvolvimento interno quanto para a conectividade regional, o setor energético cazaque passou a ser incluído em projetos de integração extra-regionais. Com isso, o Cazaquistão consolidou-se como um ator crucial, política e economicamente, para a articulação entre Moscou e Pequim e, mais recentemente, para os mercados externos, incluindo a Europa (Irena, 2020). Todavia, apesar da aparência de estabilidade nas relações sino-russas, a incerteza mútua quanto às limitações dessa parceria no longo prazo permanecem presentes. Além disso, o não reconhecimento recíproco de reivindicações territoriais sensíveis, como a questão da Crimeia e o conflito no leste da Ucrânia, por parte da Rússia, ou as pretensões chinesas no Mar do Sul da China, revela focos de indisposição (Nascimento, 2015; Hashimova, 2020).

Esses sinais de afastamento e divergências também foram observados nos laços da Rússia com as repúblicas da Ásia Central, especialmente após os desdobramentos da guerra ucraniana. A própria relevância da CSTO, enquanto uma aliança liderada pelo Kremlin, passou a ser questionada a partir da decisão do Uzbequistão, Quirguistão e Cazaquistão em cancelar os exercícios militares conjuntos com Moscou, em 2022. Neste cenário, torna-se evidente o esfriamento das relações entre o bloco centro-asiático e a Federação Russa, seja através das discordâncias previamente citadas entre os membros da CSTO, sobre a cadeia dos acontecimentos, como também a partir de medidas mais assertivas acerca das dinâmicas do conflito, como o não reconhecimento das regiões então anexadas pelo Kremlin no território vizinho (Donetsk, Kherson, Zaporizhzhya e Luhansk) por parte de alguns dos atores e, em específico, o Cazaquistão (Fernandes & Grantseva, 2023).

Não obstante, ainda em 2022, Tokayev e Mirziyoyev mantiveram opiniões semelhantes sobre a questão humanitária e as necessidades da manutenção da soberania da Ucrânia, levando um grande apoio aos civis desamparados e/ou refugiados em países vizinhos, através de auxílio médico e afins. Para além dessa posição, a questão das fronteiras ucranianas fez por alertar os líderes da Ásia Central e, em específico, do Tadjiquistão. O então presidente tadjique Emomali Rahmon (1992/94 - presente) confrontou Putin diretamente na cúpula da CSTO, em Outubro de 2022, exigindo que o líder russo respeitasse a integridade territorial e os limites então

estabelecidos, alegando que os Estados da região não são “súditos” de Moscou desde o fim da URSS (Fernandes & Grantseva, 2023).

Tal atrito é capaz de provocar reflexões acerca das alterações nas perspectivas políticas e estratégicas das relações entre os atores centro-asiáticos e o Kremlin. No caso do Cazaquistão, questões como a opinião negativa da população local em relação ao teatro de guerra entre Rússia e Ucrânia, as missões de ajuda humanitária e a imparcialidade do país (e dos outros signatários da carta da CSTO) nas resoluções da ONU sobre o conflito propriamente dito, elevam as dinâmicas regionais para um patamar de alarde. Levando em consideração a sensibilidade do passado soviético da região e a dependência mútua, dos então Estados modernos, para com a Federação Russa nos dias atuais, é evidente uma conjuntura de artefatos que compreendem a sobrevivência e manutenção da soberania de cada país em questão. Dos diversos campos que englobam e reúnem os membros da aliança militar (assim como os demais fóruns ou organizações de diferentes naturezas), um dos principais pilares é a economia, catalisada pela importância dos combustíveis naturais como o gás e o petróleo, elementos estes que são transitados ao redor da Eurásia através de inúmeros acordos de cooperação e comércio, funcionando como uma “ferramenta” de coesão político-econômica entre a Ásia Central, Federação Russa e até mesmo a Europa.

Logo, ainda que o volume comercial entre a Rússia e os países centro-asiáticos permaneça em crescimento, impulsionado pelas sanções ocidentais, as acusações de que o país operacionaliza o setor energético como instrumento geopolítico continuam recorrentes, principalmente diante de ações que miram essas infraestruturas. Tais táticas foram observadas não somente na Europa Oriental, mas também em episódios como na guerra russo-georgiana de 2008 e em pressões sobre os Estados Bálticos (Huotari, 2011), algo que vem impulsionando respostas coordenadas da Ásia Central, ampliando sua capacidade de negociação em acordos de energia (Umarov, 2022). No âmbito da OCX, por exemplo, estão sendo desenvolvidos novos mecanismos voltados à segurança energética, com foco no cumprimento de requisitos estatais, fortalecendo os Estados membros e, principalmente, o Cazaquistão (SCO, 2022).

Tal protagonismo também reflete a formulação da política externa cazaque, tanto no Governo Nazarbayev, como no Governo Tokayev. É a partir disso que Astana buscou reduzir sua dependência energética em relação aos países vizinhos, empenhando-se na construção de um sistema relativamente autônomo de fornecimento interno. As metas de ampliação da cobertura nacional de energia para garantir maior segurança no abastecimento e, eventualmente, alcançar excedentes de produção, correram mesmo que tal compromisso implicasse o

isolamento parcial dos sistemas energéticos regionais (Aminjonov, 2016). Mais do que isso, é nesse contexto que o Cazaquistão tem adotado uma postura assertiva, procurando equilibrar suas relações com Moscou e Pequim ao explorar as brechas criadas pela competição entre as duas potências na Ásia Central. Em outras palavras, o governo cazaque busca por autonomia, entendida como a capacidade de um Estado em tomar decisões e implementá-las, com base em seus próprios interesses, sem subordinação direta a outros centros de poder (Puig, 1973).

Nesse sentido, a tentativa de navegar entre a influência sino-russa, sem se alinhar plenamente a um lado, não se limita apenas ao fato dos recursos naturais e da barganha energética, nos revelando algo próximo do comportamento conhecido como “*Third Neighbour*”, uma ação de política externa desenvolvida inicialmente pela Mongólia para atenuar a pressão da Rússia e da China no cenário pós-Guerra Fria, estabelecendo laços com outros atores, ou “terceiros vizinhos” (Lkhaajav, 2023). Além disso, a atuação cazaque no xadrez geopolítico também suscita a noção realista da balança de poder, uma estratégia que visa manter a distribuição de capacidades de modo que nenhum Estado seja suficientemente forte para “dominar” os demais (Morgenthau, 1948). Conforme declarado por Vanderhill et al. (2020), o conceito multivetorial do Cazaquistão reflete o mesmo sistema do Sudeste Asiático, onde “potências secundárias” manteriam o equilíbrio entre as grandes potências.

No entanto, Astana não foca em criar um “terceiro pilar” específico, conforme defende o comportamento do *third neighbour*, mas sim em possuir vários parceiros de forma simultânea e flexível. Da mesma forma, o Cazaquistão não parece sustentar um tipo de balanceamento de poder tradicional, seja internamente, aumentando suas capacidades de projeção bélica, ou externamente, a partir de alianças estratégicas e coalizões militares para conter uma potência em ascensão. Ao invés disso, as administrações Nazarbayev e Tokayev parecem ter adotado uma estratégia de diferente natureza para balancear Rússia, China e possíveis concorrentes centro-asiáticos, o equilíbrio institucional, proposto por Kai He (2008). Especificamente, He (2008) defende que uma alta interdependência econômica e variados níveis de força levam os países a optarem por uma estratégia de balanceamento alternativa em vez de alianças militares tradicionais para lidar com ameaças, propõe um equilíbrio em instituições internacionais que possa envolver ou não o “Estado alvo”. Essa tática diminuiria os custos e os constrangimentos

de uma confrontação direta, em função de distribuição desigual de capacidades no nível regional e internacional, ao tempo que funcionaria enquanto *soft balance*¹⁰.

Gráfico 1 – Principais origens das importações do Cazaquistão (2017-2021)

Fonte: Trade Map, International Trade Center (ITC) (2024).

Gráfico 2 – Principais destinos das exportações do Cazaquistão (2017-2021)

Fonte: Trade Map, International Trade Center (ITC) (2024).

¹⁰ Uma estratégia de balanceamento que estaria ancorada na influência indireta de um Estado sobre outro, por intermédio do poder brando, ou “*soft power*”, ao invés do equilíbrio de poder tradicional, baseado em meios militares ou econômicos diretos.

Ao analisar os dados acima, identifica-se um indicador relevante para a avaliação da interdependência econômica do Cazaquistão em relação ao seu entorno estratégico. Primeiramente, percebe-se que, apesar das trocas com o bloco ocidental terem permanecido, a presença comercial da Rússia se manteve significativa, uma vez que, possuindo um intenso intercâmbio econômico com a Europa, o país depende da infraestrutura russa para exportar seus hidrocarbonetos. Quanto à China, nota-se uma crescente participação enquanto destino para os produtos cazaques, sobretudo, *commodities*. Já referente ao comércio intra-regional, a despeito dos recentes avanços, muitas são as oportunidades apresentadas ao Cazaquistão, visto que nenhum dos Estados centro-asiáticos está entre os cinco principais parceiros de Astana, até o momento.

Ou seja, dado o grau de interdependência econômica e a disparidade de capacidades de poder existentes entre a república cazaque e seus maiores vizinhos, a potencial divergência sino-russa evidencia o aumento da adaptabilidade do país face à evolução da dinâmica global. Se, por outro lado, sua participação na UEE indica uma aliança histórica com a Rússia, seu papel na BRI revela a manutenção do equilíbrio com a China (Novikov & Bocharova, 2024). O mesmo também é aplicável em relação ao *ethos* “ocidental” de sua política externa. A presidência do Cazaquistão na OSCE, em 2010, e a eleição como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, em 2017-2018, exemplificou a eficácia dessa postura, indicando que a estratégia, fundamentada em arranjos institucionais, garante a segurança nacional (Isaacs, 2010). Ademais, a atenção dos governos Nazarbayev e Tokayev a importância das questões regionais, proporcionou ao país sua inclusão na OCX e CSTO, contrabalançada pela cooperação promovida junto à OTAN, ou mesmo junto a fóruns multilaterais, como a CICA e a OTS.

Por fim, à medida que o cenário global se transforma, em função da questão ucraniana, o papel do Kremlin na Ásia Central diminui, o que contribui para um maior aprofundamento de Astana na região. De 1991 a 2004, Nazarbayev diversificou alianças ao apoiar os EUA na conflagração contra o Afeganistão e aderiu paralelamente às iniciativas econômicas lideradas por Moscou, como a EURASEC. Sua perspectiva em relação ao regionalismo (CAU, CAEC e CACO) pode ser assim classificada como sendo um equilíbrio à Rússia no nível mais amplo, e ao Uzbequistão no nível local. Enquanto que, desde o início dos anos 2000, devido ao seu crescimento econômico, o Cazaquistão pôde reivindicar o *status* uzbeque de “*hegemon*” regional (Collins & Bekenova, 2017; Makhmutova, 2018). Logo, é correto afirmar que a “liderança rotativa” não institucionalizada que parece existir entre Astana e Tashkent, no

contexto das Reuniões Consultivas, não resolveu por completo os inúmeros desafios impostos ao processo de integração. Todavia, com a retração local do Ocidente, tal mecanismo tem servido para Tokayev como a mais nova “alternativa” frente a influência de Moscou e Pequim, até o momento.

5 Considerações Finais

Localizado no coração da Eurásia, o Cazaquistão se destaca tanto pela dimensão geográfica quanto por suas riquezas naturais. O país atua como uma conexão essencial para as rotas energéticas, por meio de gasodutos e oleodutos, ao mesmo tempo em que se projeta como um importante fornecedor do mercado de energia. Nos primeiros anos da sua independência, as autoridades cazaques conceberam uma estratégia baseada nos objetivos duplos de garantir a segurança e proteger os interesses nacionais, ao tempo em que, paralelamente, procurava assumir uma posição de equilíbrio entre seus maiores vizinhos, Rússia e China, e o papel de liderança na região centro-asiática.

Reconhecendo que o país não poderia garantir de forma autônoma a sua segurança no curto prazo, o presidente Nursultan Nazarbayev (1991-2019) adotou uma abordagem de política externa multivetorial, sobretudo baseada em seus ativos econômicos, com a qual o Cazaquistão vem desempenhando uma postura proeminente no cenário global contemporâneo. Ao longo dos anos, a república cazaque atingiu seus objetivos principais, incluindo o estabelecimento de um Estado soberano independente, a implementação de reformas estruturais e, principalmente, um contrapeso aos interesses sino-russos no local. Sua posição geopolítica ainda forneceu-lhe oportunidades adicionais para buscar uma inserção internacional mais ativa, caracterizada pelo alto grau de flexibilidade em sua participação em fóruns multilaterais de cooperação político-econômica e securitária.

Esta estratégia, continuada pelo atual presidente Kassym-Jomart Tokayev (2019-presente), permite ao Cazaquistão se envolver próximo de Moscou, Pequim, Washington, Bruxelas, países da Ásia Central, e demais Estados do globo. Assim, enquanto Astana aprimorou suas capacidades militares por intermédio da assistência americana, também soube aproveitar os termos preferenciais concedidos aos membros da CSTO para adquirir armamentos russos no início dos anos 2000, por exemplo. No entanto, mesmo sendo um país que busca por autonomia, interesses divergentes entre as grandes potências ainda exercem pressões consideráveis em sua política externa, de modo que o potencial conflito sino-russo pelo controle

regional evidencia o aumento da adaptabilidade cazaque face à evolução da dinâmica de poder no continente.

Além disso, a volatilidade constante do contexto internacional exige ações urgentes na formação das prioridades externas do Cazaquistão. As relações com a Rússia, por exemplo, vêm passando por revisões, revelando questionamentos antes inexistentes, ao mesmo tempo em que são implementadas mudanças que, em muitos casos, favorecem o Estado cazaque (Umarov, 2022). Nesse sentido, o marco da invasão russa à Ucrânia, em 2022, trouxe a “oportunidade perfeita” para o projeto regional de Astana. Isso porque, o cenário geopolítico testemunha uma mudança de paradigma, marcada não somente por uma nova fase nas relações sino-cazaques, como também pela modernização da infraestrutura energética do país, que possibilitará a expansão da cooperação centro-asiática e, por extensão, maior conectividade e liderança sobre os vizinhos.

Considerando que um dos pilares para a diplomacia de Astana se baseia na aproximação à Ásia Central, a integração co-liderada com o Uzbequistão, enquanto alternativa pacífica à Rússia e à China, não só serve para compreendermos a atuação do país no cenário internacional, como demonstram a continuidade das políticas de Nazarbayev sob o atual governo. Essa estratégia, distingue-se de abordagens clássicas, como a da balança de poder tradicional, e de comportamentos recentes, como o *third neighbour*, pela natureza e amplitude de suas ações e efeitos. Trata-se de uma tática que busca balancear interesses divergentes por intermédio da participação simultânea e coordenada em diversas instituições. Pode-se afirmar, portanto, que o Cazaquistão não apenas mantém o equilíbrio entre Rússia e China, como também vem conquistando significativamente posições de destaque para além das relações com esse eixo, em organizações internacionais que, de alguma forma, exclui pelo menos um desses atores. Isso nos ajuda a entender como a manutenção de laços com o Ocidente e a busca pela ampliação de parcerias caracterizam a política externa cazaque e seu modelo próprio de autonomia.

Referências Bibliográficas

ABBASOVA, Vusala. President Tokayev Says Kazakhstan Will Not Recognize Donetsk, Lugansk as Independent States. Caspian News, June 20, 2022. Disponível em: <https://caspiannews.com/news-detail/presidenttokayev-says-kazakhstan-will-not-recognize-donetsk-lugansk-as-independent-states-2022-6-20-0/>. Acesso em: 4 abr. 2024.

AKBAR, Z. Central Asia: The New Great Game. The Washington Review of Turkish and Eurasian Affairs, 2012. Disponível em: http://www.ocnus.net/artman2/publish/Analyses_12/Central%20Asia-%20The%20New%20Great%20Game.shtml. Acesso em: 15 mai. 2024.

ALEXANDROV, Mikhail. *Uneasy Alliance: Relations between Russia and Kazakhstan in the Post-Soviet Era, 1992–1997*. London: Greenwood Press, 1999.

AMINJONOV, Farkhod. *Central Asian Countries' Power Systems are Now Isolated, but not Everyone is Happy*. Eurasian Research Institute, 2016.

AMINJONOV, Farkhod. *Central Asian Regional Energy Initiatives: Challenges and Opportunities*. EURASIAN RESEARCH INSTITUTE (ERI), [s. l.], 1 jan. 2016.

BOBOKULOV, I. *Central Asia: is there an alternative to regional integration?* *Central Asian Survey*, v. 25, p. 75–91, 2006.

CENTRAL Asia Water & Energy Program. The World Bank, 2021. Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/cawep>. Acesso em: 20 dez. 2022.

COOLEY, A.; HEATHERSHAW, J. *Dictators without borders: Power and money in Central Asia*. New Haven: Yale University Press, 2017.

COOLEY, A.; HEATHERSHAW, J.; SOARES DE OLIVEIRA, R. *Transnational uncivil society networks: Kleptocracy's global fightback against liberal activism*. *European Journal of International Relations*, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1177/13540661231186502>.

COOLEY, Alexander. *Russia and China in Central Asia*. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), [s. l.], 1 jan. 2015.

DARYOUZ. *Kazakhstan's President Proposes International Russian Language Organization at CIS Summit*. DaryoUz, 13 out. 2023. Disponível em: <https://daryo.uz/en/2023/10/13/kazakhstans-president-proposesinternational-russian-language-organization-at-cis-summit>. Acesso em: 22 mar. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS EUA. *United States Strategy for Central Asia 2019-2025: Advancing Sovereignty and Economic Prosperity*. 5 fev. 2020. Disponível em: <https://www.state.gov/united-states-strategy-for-central-asia-2019-2025-advancing-sovereignty-and-economic-prosperity/>. Acesso em: 25 mar. 2024.

DOCTRINE of Information Security of the Russian Federation. Совет Безопасности Российской Федерации, [S. l.], p. 1 - 1, 5 dez. 2016. Disponível em: http://www.scrf.gov.ru/security/information/DIB_engl/. Acesso em: 3 jul. 2023.

EURASIAN REVIEW. *Kazakhstan energy profile: second largest oil reserves among former Soviet Republics*, 2017. Disponível em: www.eurasiareview.com/06052017-kazakhstan-energy-profile-second-largest-oil-reserves-among-former-soviet-republics-analysis-2. Acesso em: 13 fev. 2024.

FERNANDES, S.; GRANTSEVA, V. “O Esfriamento Da Amizade Entre a Ásia Central E a Rússia Após a Guerra Na Ucrânia.” *Relações Internacionais*, vol. 1, no. 77, Mar. 2023.

HASHIMOVA, Umida. *China Launches 5+1 Format Meetings With Central Asia: The format marks an expansion of China's role in the region and a signal of its readiness to compete for influence..* *The Diplomat*, [S. l.], p. 1, 20 jul. 2020.

HE, Kai. Institutional balancing and international relations theory: Economic interdependence and balance of power strategies in Southeast Asia. *European Journal of International Relations*, v. 14, n. 3, p. 489–518, 2008.

HUOTARI, Jussi. Energy policy and (energy security) as a part of Russian foreign policy. *Nordia Geographical Publications*, v. 40, n. 4, p. 121–132-121–132, 2011.

IBRAYEVA, A.; KOZHIROVA, S.; NECHAYEVA, Y.; SHUKYZHANOVA, A.; ZHANBULATOVA, R. Cross-border geopolitics: Ambivalent aspect of the border issue in relationship between Kazakhstan and Russia. *Comparative Strategy*, v. 42, n. 4, p. 587–601, 2023. DOI: 10.1080/01495933.2023.2219196.

INVESTMENT Forums in Central Asia. IRENA - International Renewable Energy Agency, [S. l.]. 1 jan. 2020. Disponível em: <https://www.irena.org/Energy-Transition/Partnerships/CIP/Central-Asia>. Acesso em: 3 jul. 2023.

ITC. Central Asia Trade Map. International Trade Center (ITC), 2024. Disponível em: https://samlib.ru/editors/t/temezhnikow_e_a/mb0.shtml. Acesso em: 23 fev. 2025.

KHANAZOV, Anatoly, M. The Ethnic Problems of Contemporary Kazakhstan. *Central Asian Survey*, v. 14, n. 2, p. 244, 1995.

KRAPOHL, Sebastian; VASILEVA-DIENES, Alexandra. The region that isn't: China, Russia and the failure of regional integration in Central Asia. *Asia Europe Journal*, v. 18, n. 3, p. 347-366, 2019.

LARUELLE, M. (Ed.). *China's Belt and Road Initiative and its impact in Central Asia*. Washington, D.C.: George Washington University, Central Asia Program, 2018. Disponível em: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XzVOHfYAAAJ&citation_for_view=XzVOHfYAAAJ:isU91gLudPYC.

LARUELLE, M.; ROYCE, D.; BEYSSEMBAYEV, S. Untangling the puzzle of “Russia’s influence” in Kazakhstan. *Eurasian Geography and Economics*, v. 60, n. 2, p. 211–243, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1645033>.

LUBIN, Nancy. *Central Asians Take Stock. Reform, Corruption, Identity*. Washington: U.S. Institute of Peace, 1995.

LKHAAJAV, Bolor. US making ‘third neighbor’ moves on Mongolia. *Asia Times*, 5 out. 2023. Disponível em: <https://asiatimes.com/2023/10/us-making-third-neighbor-moves-on-mongolia/>. Acesso em: 28 abr. 2025.

MAKMUTOVA, E. V. Central Asia in search of its own integration model. *Bulletin of MGIMO-University*, n. 4 (61), p. 78-91, 2018.

MORGENTHAU, Hans J. *Politics among nations: the struggle for power and peace*. New York: Alfred A. Knopf, 1948.

MOSTAFA, G.; MAHMOOD, M. Eurasian Economic Union: Evolution, challenges and possible future directions. *Journal of Eurasian Studies*, v. 9, p. 163-172, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.euras.2018.05.001>.

NAHERNAK, Philip; SIMPKINS, John. The Russian Government and Gazprom. *Cornell International Affairs Review*, v. 1, n. 2, 2008. Disponível em: <http://www.inquiriesjournal.com/articles/1280/the-russian-government-and-gazprom>.

NASCIMENTO, Flávio Augusto Lira. A limitação à cooperação securitária sino-russa na Ásia Central devido ao não gerenciamento conjunto do fluxo local de hidrocarbonetos por Moscou e Pequim. 2015. 186 p. Tese de Doutorado (Doutorado em Relações Internacionais) - Universidade de São Paulo (USP), [S. l.], 2015.

NAZARBAYEV, N. The era of independence. Astana, 2017. Disponível em: https://elbasy.kz/sites/default/files/pagefiles/2019-06/2019-06-kazakhstan_tarihy_en.pdf. Acesso em: 25 out. 2024.

NYE, Joseph S. *Soft power: the means to success in world politics*. New York: Public Affairs, 2004.

NYSHANBAYEV, N.; TARMAN, B.; TOLEN, Z.; SAMAY, A.; AGYBAY, Z. The Republic of Kazakhstan's multi-vector foreign policy: Re-evaluation under president Tokayev. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, v. 45, n. 3, p. 915–924, 2024. Disponível em: <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss/article/view/274816>. Acesso em: 25 out. 2024.

OLCOTT, Martha Brill. *Central Asia's New States: Independence, Foreign Policy, and Regional Security*. Washington DC: United States Institute of Peace Press, 1996.

OMELICHEVA, Mariya Y. *Democracy in Central Asia: Competing Perspectives and Alternative Strategies*. Kentucky: University Press of Kentucky, 2015.

OSCE. *Advancing Energy Security in Central Asia*. Geneva: Zoï Environment Network, 2022. Disponível em: https://www.osce.org/files/f/documents/8/8/513787_0.pdf. Acesso em: 11 abr. 2024.

POMFRET, Richard. Regional integration in Central Asia. *Econ Change Restruct*, v. 42, p. 47–68, 2009. DOI: 10.1007/s10644-008-9060-6. Springer Science+Business Media, LLC, 2008.

PUIG, Juan Carlos. Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana. In: PUIG, Juan Carlos. *El pensamiento de la autonomía*. Buenos Aires: Ediciones del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (IRI/UNLP), 1980.

RAHIMOV, Mirzohid; URAZAEVA, Galina. Central Asia Nations and Border issues. *Conflict Studies Research Center, Central Asia Series*, UK, 05/10, março 2005.

SATUBALDINA, Assel. Here's What You Need to Know about SCO Summit in Astana. *The Astana Times*, 3 jul. 2024. Disponível em: <https://astanatimes.com/2024/07/heres-what-you-need-to-know-about-sco-summit-in-astana/>. Acesso em: 15 ago. 2024.

SCHATZ, Edward. The Politics of Multiple Identities: Lineage and Ethnicity in Kazakhstan. *Europe-Asia Studies*, v. 52, n. 3, p. 489-506, 2000.

SCO. Shanghai Declaration on the Establishment of the SCO. Disponível em: <http://eng.sectsco.org/documents/>. Acesso em: 5 abr. 2024.

SHANGHAI Cooperation Organization. [S. l.], 2015. Disponível em: <http://eng.sectsco.org/cooperation/20170110/192193.html>. Acesso em: 20 dez. 2022.

STARR, S. Frederick; SULTANOV, Bulat; WIMBUSH, S. Enders; KUKEYEVA, Fatima; CORNELL, Svante E.; NURSHA, Askar. *Looking Forward: Kazakhstan and the United States*. The Central Asia-Caucasus Institute, 2014.

STEIN, Matthew. The History of Central Asian Peacekeepers: The Development of Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan's Peacekeeping Units by Fits and Starts. *The Journal of Slavic Military Studies*, v. 31, n. 2, p. 257-271, 2018.

TROITSKIY, E. The Eurasian Economic Union at Five: Great Expectations and Hard Times. *The Russia File*, 14 jan. 2020. Disponível em: <https://www.wilsoncenter.org/blog-post/eurasianeconomic-union-five-great-expectations-and-hard-times>. Acesso em: 11 fev. 2024.

TROITSKIY, E.; ZINOVIEV, V. The collective security treaty organization: Emergence, evolution and crisis of the military-political alliance. *National Research Tomsk State University*, v. 54, n. 4, p. 335-351, 2018. DOI: 10.17223/18572685/54/20.

TSEPKALO, Valery V. The Remaking of Eurasia. *Foreign Affairs*, v. 77, n. 2, p. 107-126, March 1, 1998.

UMAROV, Temur. Is Putin About to Get His Gas Union With Kazakhstan and Uzbekistan?. *Carnegie Endowment for International Peace*, [S. l.], p. 1 -1, 13 mar. 2023.

UMAROV, T. Will Russia's intervention in Kazakhstan come at a price? *Carnegie Moscow Center*, 2022. Disponível em: <https://carnegiemoscow.org/commentary/86298>. Acesso em: 25 mar. 2024.

UMAROV, Temur. Russia and Central Asia: Never Closer, or Drifting Apart?. *Carnegie Endowment for International Peace*, [S. l.], p. 1 - 1, 23 dez. 2022.

UNRCCA. SRSG KAHA IMNADZE PARTICIPATES AT THE FIFTH CONSULTATIVE MEETING OF HEADS OF STATE OF CENTRAL ASIA. UNRCCA, 2023. Disponível em: <https://unrcca.unmissions.org/srsg-kaha-imnadze-participates-fifth-consultative-meeting-heads-state-central-asia>. Acesso em: 01 mai. 2024.

Recebido em 28 de fevereiro de 2025.

Aceito para publicação em 01 de julho de 2025.